

ХВАДЖА Айхам Насер

Югорский государственный университет, Высшая экологическая школа
(Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авт. окр. – Югра, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: dr.alkhwaja@gmail.com

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье автором подробно рассматриваются существующие проблемы загрязнения окружающей среды вследствие увеличения количества отходов. Анализируя статистические данные на глобальном уровне, автором прогнозируются возможные результаты и последствия дальнейшего ухудшения экологической обстановки от воздействия туристической отрасли. Доказывается актуальность концепции циркулярной экономики применительно к туристическому сектору как основы для построения современных экономических бизнес-моделей устойчивого развития региона. Опираясь на международный опыт практического применения циркулярной экономики, автором проведён дефиниционный анализ циркулярной экономики и выделены её экологические и социально-экономические преимущества. В данной статье раскрываются ключевые способы поощрения инициативы для масштабной циклической трансформации туристической индустрии, кроме того, автором предпринята попытка раскрыть основные формы циркулярной экономики в деятельности предприятий индустрии туризма. Также автором настоящей статьи даётся обобщённая характеристика системных решений и возможных на региональном уровне моделей по переходу к циркулярному устойчивому развитию туризма. В ходе проведённого исследования автором обосновано и определено место циркулярного туризма как ключевого аспекта развития форматов устойчивого туризма и катализатора применения принципов циркулярной экономики и в других её отраслях, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению баланса между экономическим ростом и устойчивостью.

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, циркулярная экономика, циркулярный туризм, экономическая модель, системные решения, отходы и загрязнения, туристская дестинация

Для цитирования: Хваджа А.Н. Индустрия туризма в контексте циркулярной экономики // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 24–39. DOI: 10.5281/zenodo.15033231.

Дата поступления в редакцию: 12 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: RBMHOW
DOI: 10.5281/zenodo.15033231

Ayham Naser KHWAJA

Yugra State University, Higher Ecological School

(Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Russia)

PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: dr.alkhwaja@gmail.com

TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE CIRCULAR ECONOMY

Abstract. *In the article, the author examines in detail the existing problems of environmental pollution due to the increase in the amount of waste. Analyzing statistical data at the global level, the author predicts the possible results and consequences of further deterioration of the environmental situation from the impact of the tourism industry. The relevance of the circular economy concept in relation to the tourism sector as a basis for building modern economic business models for sustainable development of the region is proved. Based on international experience in the practical application of the circular economy, the author conducted a definitional analysis of the circular economy and highlighted its environmental and socio-economic advantages. This article reveals the key ways to encourage initiatives for large-scale cyclical transformation of the tourism industry, in addition, the author attempted to reveal the main forms of the circular economy in the activities of tourism industry enterprises. The author also gives a generalized description of systemic solutions and possible models at the regional level for the transition to circular sustainable tourism development. In the course of the study, the author substantiated and defined the place of circular tourism as a key aspect of the development of sustainable tourism formats and a catalyst for the application of the principles of the circular economy in other sectors, which, in turn, will help maintain a balance between economic growth and sustainability.*

Keywords: *sustainable development, environment, circular economy, circular tourism, economic model, system solutions, waste and pollution, tourist destination*

Citation: Khwaja, A. N. (2024). Tourism Industry in the Context of the Circular Economy. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 24–39. doi: 10.5281/zenodo.15033231. (In Russ.).

Article History

Received 12 September 2024

Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды являются закономерными последствиями урбанизации, индустриализации, процессов глобализации мира и поддержания курса «неограниченного экономического роста». Основными причинами отходов и загрязнения выступают:

- неграмотное природопользование и экспансивный характер углеводородной и линейной экономики,
- короткий срок службы и низкая вероятность ремонта продуктов,
- высокий уровень дохода и потребностей человека в условиях ограниченности ресурсов,
- проблема нерационального подхода к использованию продуктов,
- высокие темпы развития цифровых технологий.

Данные проблемы вызваны неконтролируемыми процессами, разрушающими окружающую среду производства, потребления, технологического и экономического разрыва между богатыми и бедными странами, международного конфликта за энергоресурсы, роста народонаселения, экологической осведомлённости и грамотности и нагрузки на экосистемы.

Отходы и загрязнение окружающей среды в цифрах и фактах

В настоящее время более 75% суши на земле деградировано и если текущая тенденция к загрязнению земель сохранится, то к 2050 г. этот показатель возрастет до 95%¹. Ежегодно в мировую экономику поступает более 100 млрд тонн сырья².

Общая годовая чистая потеря лесного покрова составляет 5,6 млн га – территория, превышающая площадь Коста-Рики – государства в Центральной Америке³. Большая часть эрозии почвы происходит на сельскохозяйственных угодьях из-за неустойчивых методов ведения сельского хозяйства⁴.

По оценке Всемирного банка, в мире в среднем производится 0,74 кг отходов на человека в сутки. При этом в разных странах уровень образования отходов колеблется в пределах от 0,11 кг до 4,54 кг на душу населения в день. Примечательно, что страны с высоким уровнем дохода производят около 34% мировых отходов, или 683 миллиона тонн, хотя на них приходится лишь 16% населения мира. В 2050 г. во всем мире прогнозируется, что будет образовано около 3,4 млрд метрич. тонн твердых бытовых отходов⁵.

Главными источниками загрязнения являются города, поскольку они потребляют почти две трети мировой энергии, производят до 80% выбросов парниковых газов и 50% мировых отходов⁶.

Половина населения мира не имеет доступа к надлежащим системам утилизации отходов и 60 млн чел. живут менее чем в 10 км от крупнейших в мире свалок. Из 50 крупнейших свалок мира 20 содержат как твердые бытовые отходы, так и опасные отходы⁷.

Согласно статистическим данным, около 3,2 млрд чел. во всем мире страдают различными заболеваниями, вызванными загрязнением окружающей среды¹. Кроме того, ежегодно загрязнение является причиной более 9 млн преждевременных

¹ IPBES: Assessment Report on Land Degradation and Restoration. URL: <https://ipbes.net/assessment-reports/ldr>

² International Chamber of Commerce (ICC). URL: <https://iccwbo.org/global-insights/sustainability-and-climate-action/circular-economy-challenges-and-opportunities-for-businesses-and-policymakers/>

³ World Bank Group. URL: <https://worldbank.org/en/results/2017/12/01/forestslandscapes>

⁴ Eco Friendly HABITS. URL: <https://ecofriendlyhabits.com/land-pollution-facts/>

⁵ World Bank Group. URL: <https://worldbank.org/en/topic/pollution>

⁶ Organization for Economic Co-operation and Development. URL: <https://oecd.org/regional/cities/circular-economy-cities.htm>

⁷ Statista. URL: <https://statista.com/statistics/530481/largest-dump-sites-worldwide/>

смертей и каждой шестой смерти в мире, большинство из которых связано с загрязнением воздуха, почвы и воды⁵⁻⁸.

В том числе вопрос загрязнения воды носит глобальный и острый характер. Современные исследования подтверждают, что ежедневно во всем мире в воду сбрасывается 2 млн тонн сточных, промышленных и сельскохозяйственных отходов, что эквивалентно весу 6,8 млрд чел.⁹ Ежегодно из прибрежных стран в мировой океан попадает около 8 млн тонн пластиковых отходов. Это все равно, что разложить пять мешков с мусором на каждом футе береговой линии по всему миру. Каждый год синтетические и полусинтетические полимерные материалы становятся причиной смерти миллионов животных, птиц, рыб и других морских организмов. Известно, что около 700 видов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения, пострадали от пластика. Почти все виды морских птиц питаются пластиком¹⁰. Последние оценки Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры указывают на то, что к 2100 г. более половины морских видов в мире могут оказаться на грани исчезновения. Сегодня, когда повышение температуры достигло 1,1°C, примерно 60% морских экосистем мира используются нерационально или уже подверглись деградации. Потепление на 1,5°C грозит уничтожением 70–90% коралловых рифов, а потепление на 2°C означает почти 100%-ю их утрату, то есть достижение точки невозврата и каждый из коралловых рифов мира может обесцветиться к концу

века, если вода продолжит нагреваться¹¹.

Учёные доказали, что 80% от отходов в воду поступает с суши¹² и 70% мусора тонет в экосистеме океана, 15% всплывает на поверхность и 15% приземляется на пляжи¹³.

Прибрежные регионы в значительной степени полагаются на туризм, а убывающая береговая линия может сдерживать посетителей, что приводит к снижению дохода для местных предприятий. Кроме того, эрозия может привести к потере ценных развлекательных районов и к потере целых свойств и перемещению жителей.

С 1900 г. человечество потеряло около 87% водно-болотных угодий из-за деградации земель, исчезло более 20% из 10 000 известных в мире пресноводных видов¹⁻¹⁴. В данное время 44% всех сточных вод на земле возвращается в окружающую среду без очистки. Это означает, что человеческие отходы, бытовые нечистоты, а иногда токсичные и даже медицинские отходы попадают прямо в экосистемы планеты¹². Разливы нефти составляют только 12% от прямой потери нефти в океане, а 36% поступает из стоков городов и предприятий¹⁵.

Ежедневно в наименее развитых странах производится 14 миллиардов литров сточных вод, содержащих человеческие отходы с бактериями и патогенами, вызывающими болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2 млрд чел. во всём мире употребляют загрязнённую воду, 368 млн чел. используют небезопасные источники воды. Стоит отметить, что 44% человеческих

⁸ The Lancet Planetary Health. URL: <https://thelancet.com/>

⁹ Sourgum: Waste, Water Pollution Statistics. URL: <https://sourgum.com/the-sour-scoop/water-pollution-statistics/>

¹⁰ National Geographic. URL: <https://nationalgeographic.com/environment/article/plastic-pollution>

¹¹ ООН: Меры по борьбе с изменением климата. URL: <https://un.org/ru/climatechange/science/climate-issues/ocean-impacts>

¹² Development Aid, Water pollution in the world: major causes and statistics. URL: <https://developmentaid.org/news-stream/post/152754/water-pollution-in-the-world>

¹³ Condor Ferries: Plastic in the ocean facts & statistics. URL: <https://condorferries.co.uk/marine-ocean-pollution-statistics-facts#:~:text=An%20estimated%208%20Million%20tons,15%25%20lands%20on%20our%20beaches.>

¹⁴ ООН: Вода: вопрос жизни и смерти. URL: <https://un.org/ru/events/water/facts1.htm>

¹⁵ Rubicon, 30 Ocean Pollution Facts, Stats, and Solutions. URL: <https://rubicon.com/blog/ocean-pollution-facts/>

заболеваний передаются через водные ресурсы¹⁴. Следовательно, предполагается, что к 2025 г. приблизительно 2/3 населения мира – ок. 5,5 млрд чел. – будет жить в районах, сталкивающихся с нехваткой воды в крупных масштабах¹³.

Что касается пищевых отходов, то мировой объем продовольственных отходов оценивается в 1,6 млрд тонн «в первичном продовольственном эквиваленте». Общий объем продовольственных отходов, пригодных к употреблению в пищу, оценивается в 1,3 млрд тонн. Прямые экономические потери от пищевых отходов (исключая рыбу и морепродукты) доходят до 750 млрд. USD ежегодно, однако 811 млн чел. страдают от голода, 2 млрд чел. – от дефицита питательных микроэлементов (витаминов и минералов), а миллионы детей страдают от задержки роста и истощения, смертельных форм недоедания. При этом «Углеродный след» продовольственных отходов по оценкам составляет 3,3 млрд тонн углекислого газа, что сравнимо с ежегодными выбросами парниковых газов в атмосферу. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО)^{16,17}. Таким образом, проблема пищевых отходов становится моральной человеческой проблемой, а не только экологической и экономической.

Кроме того, не менее существенным источником загрязнения, являются цифровые и электронные отходы. Цифровое

загрязнение считается причиной 3,7% выбросов CO₂ в мире, что на 50% больше, чем загрязнения, производимые воздушным транспортом (2,4%)¹⁸. По данным Statista, ежегодно образуется более 50 млн метрич. тонн электронных отходов. Рекордные 53,6 млн метрич. тонн электронных отходов были зарегистрированы за последние четыре года. Согласно спрогнозированным данным к 2030 году объем электронных отходов достигнет 74,7 млн. тонн¹⁹, и следует заметить, что только 12,5% подобного рода отходов подвергается переработке²⁰.

Отходы и загрязнение от туризма в цифрах и фактах

По различным оценкам, в настоящее время туризм вносит примерно 5,2–12,5% выбросов всех парниковых газов и 8% мировых выбросов углерода, при этом на транспорт приходится 90% этого объёма. На все средства размещения приходится 2% из 5% от общего количества выбросов углекислого газа, выделяемого туристической отраслью^{21,22,23,24}.

По данным ЮНЕП (United Nations Environment Programme), в Европе на каждого туриста в среднем потребляется 300 л пресной воды в день, а в дорогих отелях этот показатель увеличивается до 880 л. Вода в туризме используется как непосредственно для употребления в пищу, гигиены людей, так и для озеленения ландшафтов в гостиничном хозяйстве, объектах питания, прачечных, бассейнах, СПА, оздоровительных центрах и др.²⁵ Сегодня в цикле

¹⁶ Food and Agriculture Organization (FAO). URL: <https://fao.org/news/story/en/item/196402/icode/>

¹⁷ ООН: Пищевые отходы: глобальная проблема, подрывающая усилия по борьбе с голодом. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410882>

¹⁸ Iberdrola Group: Digital Sustainability. URL: <https://iberdrola.com/sustainability/digital-pollution>

¹⁹ International Telecommunication Union (ITU). URL: <https://itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx>

²⁰ The World Counts, Electronic Waste Facts. URL: <https://theworldcounts.com/stories/electronic-waste-facts>

²¹ Sustainable Travel International: Tackle Waste & Pollution <https://sustainabletravel.org/our-work/waste-pollution/>

²² Всемирная Туристская Организация. URL: <http://www2.unwto.org/en/content/about-us-6>

²³ Sustainable Travel International: Carbon footprint of tourism. URL: <https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/>

²⁴ The World Counts, Negative environmental impacts of tourism. URL: <https://theworldcounts.com/challenges/consumption/transport-and-tourism/negative-environmental-impacts-of-tourism>

²⁵ UNWTO: Tourism in the Green Economy – Background Report. URL: <https://e-unwto.org/doi/>

добычи, переработки сырья и получения конечной продукции на 1 кг потреблённого бытового продукта приходится 25 кг отходов²⁶. За счёт внутреннего и международного туризма в мире ежегодно генерируется 35 млн тонн твёрдых отходов^{25,27}. Отмечается, что около 1,6 кг отходов производится на одного туриста в день [8], и в некоторых дестинациях туристы производят в два раза больше отходов, чем местные жители.

По оценкам Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 1,3 млрд тонн отходов от 4–8% мировых отходов, ежегодно производится исключительно туристами²⁸. Согласно последним исследованиям, 70% пищевых отходов, производимых отелями и ресторанами, можно минимизировать и, как следствие, способствовать их сокращению. Ориентировочная стоимость за 1 кг пищевых отходов составляет 3 EUR²⁹.

Поскольку 80% всего туризма приходится на прибрежную зону, пластик, производимый в этой сфере, вносит значительный вклад в загрязнение окружающей среды³⁰. Процент отходов из пластика, производимых туристической отраслью, огромен: многие отели используют одноразовые пластиковые шампуни, зубные щётки и расчёски. Кроме того, во время многодневного отдыха на круизных лайнерах пассажиры производят массу отходов: за двухнедельное путешествие на корабле 5000 туристов остаётся 790 тыс. л «грязной» жидкости из туалетов, 3800 кубометров «серой воды» из раковин и душевых кабин. Каждый день пассажир производит

3,5 кг мусора. За год данная отрасль производит: 1,47 млрд тонн мусора и 3,785 млрд сточных вод, содержащих микропластик даже после системы очистки, находящейся на лайнере, которые сбрасывают в море на расстоянии 12 миль от берега.

По прогнозам учёных, к 2050 г. туристическая отрасль приведёт к увеличению потребления энергии на 154%, выбросов парниковых газов на 131%, потребления воды на 152% и удаления твёрдых отходов на 251%³¹.

В свою очередь, глобальное изменение климата уже начало влиять на поведение туристов, что, без сомнения, может привести к перекраиванию туристической карты мира.

Вышеизложенные вызовы привели к повышению потребности и интереса к применению современных экономических концепций в целях обеспечения рациональных моделей производства и потребления. Таким образом, целесообразно рассматривать циркулярность в туризме как вектор перехода к циркулярной экономике и обеспечения устойчивого развития.

Циркулярная экономика (ЦЭ)

Концепция циркулярной экономики была выдвинута в 1966 г. американским экономистом Кеннетом Юартом Боулдингом. Он утверждал, что для того, чтобы экономика и окружающая среда сосуществовали в равновесии, земля должна рассматриваться как замкнутую систему (замкнутую экономику космического корабля) с ограниченной ассимиляционной способностью [5].

В настоящее время не существует

[pdf/10.18111/9789284414529](https://doi.org/10.18111/9789284414529)

²⁶ <https://ictsd.org>

²⁷ Основные положения стратегии устойчивого развития России // Под ред. А.М. Шелехова. М.

²⁸ Resource.co. Managing waste in tourist cities. URL: <https://resource.co/article/managing-waste-tourist-cities-2023>

²⁹ Fifty Shades Greener (FSG), How to Avoid Food Waste in Hotels and Restaurants. URL: <https://fiftyshadesgreener.ie/blog/70-of-food-waste-produced-by-hotels-and-restaurants-is-actually-avoidable>

³⁰ One Planet network, Tourism's Plastic Pollution Problem. URL: <https://oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/global-tourism-plastics-initiative/tourisms-plastic-pollution-problem>

³¹ UNEP: UN Environment Programme, Tourism. URL: <https://unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism>

единого или согласованного в научной литературе и на международном уровне определения циркулярной экономики [2, 3, 4, 6]. Понятие ориентировано на замкнутый цикл в противоположность линейной экономики и относится к устойчивому производству и потреблению товаров и услуг.

Метаопределение циркулярной экономики, составленное на основе анализа 221 определения циркулярной экономики, гласит: «Циркулярная экономика – это регенеративная экономическая система, требующая смены парадигмы для замены концепции «конца жизни» на сокращение, альтернативное сокращение, переработку и восстановление материалов по всей цепочке поставок с целью содействия сохранению стоимости и устойчивому развитию, созданию качества окружающей среды, экономическому развитию и социальной справедливости на благо нынешнего и будущих поколений. Этому способствует альянс заинтересованных сторон (промышленность, потребители, политические деятели, научные круги) и их технологические инновации и возможности» [7].

По определению Европейского Парламента (ЕП): «Циркулярная экономика – это модель производства и потребления, которая включает совместное использование, сдачу в аренду, повторное использование, ремонт, восстановление и переработку существующих материалов и продуктов как можно дольше. Таким образом, продлевается жизненный цикл продукции»³².

Фонд Эллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation, EMF) – международная некоммерческая организация, основанная в 2010 г. с целью ускорения перехода к циркулярной экономике, предложил «диаграмму бабочки»³³ как

визуализацию циркулярной экономики (рис. 1). С левой стороны представлен естественный цикл, в котором необходимо устойчивое управление и обновление этих биологических ресурсов и потоков. В то время как справа появляется технический цикл, последовательность, отвечающая за создание круговых стратегий сокращения, повторного использования и переработки. Обе стороны одинаково важны для создания более совершенной и устойчивой окружающей среды, и чем ближе цикл к центру диаграммы, тем ценнее подход.

По исследованию 18 ведущих компаний из партнёрских сетей Всемирного экономического форума и Фонда Эллен Макартур, закреплено следующее понятие *циркулярной экономики*: это промышленная система, которая является восстановительной или регенеративной по замыслу и дизайну³⁴.

Концепция циркулярной экономики зародилась на основе трех ключевых принципах, получивших название «3R»: reduce (сокращение) – reuse (повторное использование) – recycle (переработка), со временем исходя из мировых практик и научных исследований количество «R» постоянно возрастает. Это объясняется тем, что данная концепция имеет свои особенности в зависимости от вида прикладной экономической системы, а также рода деятельности, местоположения, климата, местной инфраструктуры, от уровня развития финансовых, правовых, технических и человеческих ресурсов, имеющихся в каждом регионе.

Целесообразные принципы («Rs») как комплекс действий и заинтересованных сторон, а также само мышление, необходимое для преобразования экономики в циркулярную, отражены на рис. 2.

³² European Parliament. Circular economy: definition, importance and benefits. 24-05-2023. URL: https://europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/5/story/20151201STO05603/20151201STO05603_en.pdf

³³ Ellen Macarthur Foundation. The butterfly diagram: visualising the circular economy. URL: <https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram>

³⁴ The World Economic Forum. Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf

Рис. 1 – «Диаграмма бабочки»: визуализация циркулярной экономики³³

Fig. 1 – Butterfly Diagram: Visualizing the Circular Economy

Рис. 2 – Принципы (Rs) циркулярной экономики³⁵

Fig. 2 – Principles (Rs) of Circular Economy

По нашему мнению, ЦЭ – это ответственная регенерирующая экономическая система, с помощью инновационных бизнес-моделей основывающаяся на

возобновлению ресурсов, переработке и рециклинге отходов при значительной минимизации затрат, потерь и выбросов с целью устойчивого развития.

³⁵ Srinivas H. Moving towards a Circular Economy: More than Just 3Rs! GDRС Research Output // Concept Note Series E-097. Kobe, Japan: Global Development Research Center. URL: <https://gdrс.org/uem/waste/more-3r.html>

Современные международные практики³⁶ и научные исследования выделяют следующие экологические³⁷ и социально-экономические³⁸ преимущества ЦЭ [1, 9, 10]:

- ЦЭ затрагивает все сферы и секторы экономики, способствует сохранению и оптимизации использования природных ресурсов и решению глобальных проблем современности, таких как утрата биоразнообразия, отходы и загрязнение окружающей среды³³.

- Увеличение доходов от новых видов циркулярной деятельности, наряду с удешевлением производства за счёт повышения функциональности изделий и материалов, лёгкости их разборки и повторного использования, способно увеличить добавленную стоимость, ВВП и, следовательно, экономический рост.

- Модель ЦЭ способна привести к большей (до 70%) экономии материалов. Учитывая, что общий спрос на материалы будет увеличиваться в связи с ростом населения планеты и среднего класса, ЦЭ ведёт к снижению потребностей в материалах, поскольку позволяет отказаться от свалок и переработки, сосредоточившись на том, чтобы сделать цикл материалов более длительным. Это в свою очередь, позволит избежать более значительного загрязнения окружающей среды, связанного с добычей новых материалов.

- По данным «Всемирного экономического форума», развитие модели ЦЭ, наряду с новым регулированием (в том числе налоговым) и организацией рынков труда, может привести к увеличению занятости населения на начальных и полуквалифицированных рабочих местах. В другом

исследовании, проведённом Фондом Эллен Макартур и компанией McKinsey, также делается вывод об изменении темпов роста занятости в случае перехода к модели ЦЭ. В исследовании говорится, что новые рабочие места будут создаваться за счёт увеличения:

- ✓ практики переработки и ремонта, где могут появиться новые дизайнеры и инженеры-механики, которые будут создавать долговечные и легко разбираемые продукты и материалы на этапах трансформации/производства;
- ✓ увеличение числа новых предприятий (и ниш) за счёт инновационных процессов и новых бизнес-моделей;
- ✓ роста потребления и расходов за счёт снижения цен.

- Принципы циркулярности могут способствовать расширению доступа потребителей к свежим продуктам питания³⁹ и, следовательно, повышению продовольственной безопасности³³.

- Снижение производственных затрат, а в некоторых случаях и создание совершенно новых потоков прибыли могут быть достигнуты предприятиями, перешедшими на модель ЦЭ. В этой циркулярной сфере возможности получения прибыли могут быть связаны с завоеванием новых рынков, сокращением затрат за счёт уменьшения количества отходов и энергии, а также обеспечением непрерывности поставок.

- Переход к модели ЦЭ означает сокращение количества используемого сырья. Вместо него будут использоваться более переработанные (или даже многократно используемые или легко трансформируемые) исходные материалы, имеющие

³⁶ The Institute Montaigne. The circular economy: reconciling economic growth with the environment. Nov. 2016. URL: <https://institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/policy-paper-circular-economy.pdf>

³⁷ The Capgemini Research Institute. Circular economy for a sustainable future. How organizations can empower consumers and transition to a circular economy. 2021. URL: https://capgemini.com/wp-content/uploads/2021/11/Circular-Economy_11112021_v10_web-2-1.pdf

³⁸ The Economic Social and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia. Full Report. Jan. 2021. URL: <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf>

³⁹ Institute of Entrepreneurship Development (iED). Social Benefits of the Circular Economy in Food Supply Chains. URL: <https://ied.eu/blog/social-benefits-of-the-circular-economy-in-food-supply-chains/>

более высокую долю трудозатрат, что позволит компаниям меньше зависеть от волатильности цен на сырье. Это также защитит компании от геополитических кризисов и обезопасит их от цепочек поставок, вероятность разрушения или повреждения которых в результате климатических изменений возрастает с каждым днём. В конечном счёте модель ЦЭ сделает бизнес более устойчивым, или, другими словами, более стойким и подготовленным к неожиданным изменениям.

- Модель ЦЭ способствует развитию бизнес-моделей, в которых продукция арендуется или берётся в лизинг покупателями на различные периоды времени, в зависимости от типа продукции. Это даёт бизнесу возможность узнать о моделях использования и поведении своих клиентов, поскольку позволяет чаще взаимодействовать с ними. В конечном счёте, такие новые отношения могут повысить удовлетворённость и лояльность клиентов, а также способствовать разработке товаров и услуг, которые больше подходят клиентам. На рынке, где поставщики остаются ответственными за поставляемую продукцию в течение длительного периода времени, как никогда важно правильно общаться с клиентами и понимать их предпочтения и потребности.

- Инновационный импульс. ЦЭ расширяет возможности общества для инноваций и творчества³⁹. По мнению McKinsey & Company, ЦЭ может стимулировать инновации даже в тех секторах, которые обычно не считаются инновационными⁴⁰.

- ЦЭ способствует укреплению и расширению прав и возможностей местных сообществ за счёт реализации общественных проектов, что в свою очередь формирует более сильный социальный капитал (социальные сети) [11].

- ЦЭ содействует развитию сотрудничества между предприятиями и повышению конкурентоспособности региона в целом.

Циркулярный туризм

До настоящего времени научные исследования о ЦЭ в основном были сосредоточены на материальных товарах и обрабатывающей промышленности. Такой акцент на производстве материальных продуктов недооценивает сферу услуг, в частности туризм, и не учитывает его роль в переходе к циркулярной экономике.

Принципы циркулярной экономики способны обеспечить рамки для достижения более эффективной устойчивости, что особенно актуально в межотраслевой туристической деятельности путём подчёркивания важности переработки, обновления ресурсов, рационализации потребления и сокращения отходов.

Как показано на рис. 3, максимальный уровень устойчивости не может быть достигнут, опираясь на одну изолированную экономическую модель, а скорее путём слияния нескольких современных экономических моделей, что в последствии приведёт к устойчивому развитию региона. Соответственно циркулярный туризм является ключевым составляющим элементом развития форматов устойчивого туризма.

Согласно существующим дефинициям циркулярной экономики, на наш взгляд, циркулярный туризм представляет собой устойчивый формат производства и потребления туристских товаров и услуг посредством циклической бизнес-модели, как можно дольше направленной на поддержание ценности туристских продуктов и ресурсов в режиме «ноль отходов».

Индустрия туризма глубоко зависит от множества отраслей, потоков ресурсов, цепочек создания стоимости и активов. Стейкхолдеры индустрии туризма региона могут выступать в качестве мощных катализаторов перехода к циркулярной экономике и получать выгоду от создания, захвата и распределения общей циркулярной стоимости в рамках прямых и косвенных цепочек создания стоимости.

⁴⁰ McKinsey & Company. URL: <https://mckinsey.com/>

Рис. 3 – Обеспечение устойчивого развития на основе слияния современных экономических моделей

Fig. 3 – Ensuring sustainable development based on the fusion of modern economic models

Для преобразования туризма более устойчивого и лучше приспособленного к будущему, туристские предприятия и связанные с ними сектора должны учитывать в своей деятельности природные, социальные и экономические последствия своих экономических моделей, что вызывает необходимость в применении новой структуры и современного определения туристской деятельности на основе принципов циркулярной экономики.

Каждый сектор и игрок в индустрии туризма имеет различия в типе и интенсивности использования активов и материалов, уровне сервитизации, типе клиентов и т.д. и, следовательно, различные рычаги циклическости и циклических бизнес-моделей. Таким образом, типологии циклической трансформации будут различаться в зависимости от секторов и рыночных контекстов различных участников туризма.

Для масштабной циклической трансформации туристической индустрии необ-

ходимо поощрять инициативы посредством:

- образования и повышения осведомлённости о циркулярной экономике как прибыльной, справедливой, оптимизированной и целостной экономической модели, применимой ко всем стейкхолдерам в сфере туризма на макро-, мезо- и микроуровнях, имеют важное значение;
- инвестирования в научные исследования, с целью демонстрации финансовых, экологических и социальных преимуществ циклической, регенеративной туристической экосистемы;
- финансовой поддержки (снижение ставки НДС на переработанную продукцию и повышение налога на первичное сырье, предоставление субсидий, государственных и муниципальных гарантий);
- обеспечения необходимой инфраструктуры;

- расширения сотрудничества между государственными и частными стейкхолдерами в туризме и межотраслевыми коалициями для разработки инновационных моделей циркулярной экономики и путей перехода, которые устойчиво интегрируют туризм как центральный рычаг экономического развития в разработку региональной и национальной политики и в стратегии циркулярной экономики.

В индустрии туризма циркулярность принимает множество форм, включая, но не ограничиваясь:

- повышение эффективности использования энергии и использование восстанавливаемых источников энергии особенно в освещении, отоплении, кондиционировании воздуха, охлаждении и замораживании продуктов и потреблении воды;
- использование более энергоэффективных электроприборов (светодиодные, А+++), удалённо выбирать температуру и уровень освещённости помещения с помощью смартфона;
- применение электронного документооборота;
- отказ от перерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов;
- применение «зелёных» и «умных» транспортных средств и расширение шеринговых транспортных систем и увеличение уровня пользования общественным транспортом;
- переработка инструментов и продуктов путём их ремонта, повторного использования или сдачи в аренду и пожертвования, если они больше не используются предприятиями туристской индустрии (свободные помещения, мебель, декор, посуда, еда, текстиль, техника и т.д.);
- замена вредных продуктов в деятельности предприятий индустрии туризма на более безопасные и полезные альтернативы (эко бытовая химия, био/эко/органические продукты питания, переработанные деревянные изделия, сувенирная продукция из переработанных материалов и т.д.);
- сортировка мусора по категориям и специальным контейнерам на предприятиях индустрии туризма в обязательном порядке;
- участие в моделях совместного использования товаров и услуг и предложение новых (совместные веб-платформы, коворкинг, каршеринг, велшеринг и кикшеринг, фудшеринг, стройшеринг, флет-шеринг и коливинг, фриланс и т. д.);
- применение переработанных материалов в строительстве новых туристских объектов, реконструкции и реставрации старых;
- сотрудничество в бизнесе. Например, сбор и переработка непроданных продуктов из супермаркетов при тесном сотрудничестве с предприятиями общественного питания;
- использование местных сезонных продуктов в кулинарии для приготовления 100% национальных блюд;
- формирование и продвижение циркулярных устойчивых туристических предложений.

На мировом уровне ЮНВТО разработала глобальную дорожную карту по сокращению пищевых отходов в туристическом секторе для повышения осведомлённости стейкхолдеров о возможностях, которые открываются благодаря более устойчивому и циркулярному управлению продуктами питания, с особым упором на сокращение пищевых отходов как экономически эффективной и экологически ответственной стратегии.

Это дорожная карта предлагает стейкхолдерам в сфере туризма последовательную схему, основанную на следующих принципах: предотвращение, перераспределение, переработка (циркуляция). Предлагаемая система действий, в которой предотвращение пищевых отходов является основной стратегией, позволяющей

избежать образования излишков и отходов пищевых продуктов. Во вторую очередь пищевые излишки должны быть перераспределены для питания людей, затем для корма животных или повторного использования в переработке биоматериалов. В третьих, если предотвратить образование пищевых отходов уже невозможно, следует направить их на свалку или сброс в море путём применения круговых процессов с добавленной стоимостью, таких как переработка (компостирование, анаэробное сбраживание и разбрасывание по земле) или извлечение энергии, чтобы избежать утилизации (свалка, сжигание без извлечения энергии, канализация, сброс в море или замусоривание)⁴¹.

Понятие и определения туристских дестинаций на современном этапе должны превратиться из «продукта», который можно потреблять и эксплуатировать, в «актив», состоящий из природных и социальных запасов, которые следует защищать и оптимизировать для долгосрочной выгоды всех стейкхолдеров.

Чтобы сосредоточиться на новой парадигме экономики, стейкхолдерам в сфере развития циркулярного устойчивого туризма следует принять такие концепции, как «сотрудничество и синергетический эффект», «прозрачность», «совместное создание ценности», «оптимизация затрат», «инновация», «пропускная способность туристской дестинации», «оптимизация системы» и «деятельности с положительным воздействием на окружающую среду».

Сложность туристической экосистемы заключается в том, что отрасль тесно взаимосвязана и зависит от множества ключевых цепочек ресурсов, товаров и услуг. Сетевое взаимодействие в разных формах объединения предприятий и высокий уровень координации между стейкхолдерами циркулярного развития позволяет быстро подстроиться под переменчивые условия среды, сформулировать общие цели и

конкретные задачи, принимать адекватные решения, что, в конечном счёте, способствует достижению синергетического эффекта.

Стейкхолдеры туризма могут выступать в качестве посредников кругооборота в более широком экономическом контексте, и в то же время извлекать выгоду из кругооборота моделей в других экосистемах.

Однозначно, что циркулярный туризм в целях всеобщего блага будет достигнут при условии устойчивой и решительной государственной политики во взаимодействии со стейкхолдерами. Не менее важным станет сетевое сотрудничество с бизнесом и гражданским обществом, так как в рамках кластера органы власти могут сыграть неоценимую роль в обеспечении позитивных изменений путём реализации политики, поощряющей циркулярность и системные изменения для содействия устойчивого развития региона.

Необходимо отметить, что системные решения и модели на региональном уровне по переходу к циркулярному устойчивому развитию туризма должны:

- включать соответствующих участников, в том числе государственные администрации, организации по управлению туристскими дестинациями, отрасли и услуги частного сектора, граждан, неправительственные организации и новые типы участников, возникающие из платформ циркулярной экономики;
- определить индикаторы перехода и критерии действий;
- демонстрировать новые технологические решения для изменения способа функционирования работы туризма, позволяя предприятиям и дестинациям быть более устойчивыми;
- учитывать экономические, социальные и экологические аспекты перехода и включать научные,

⁴¹ UNWTO: Global Roadmap for Food Waste Reduction in the Tourism Sector. URL: <https://unwto.org/sustainable-development/food-waste-reduction-in-tourism>

- технологические, поведенческие и управленческие компоненты;
- учитывать затраты на переход от существующих моделей к новым моделям, анализируя компромиссы и проблемы, связанные с их реализацией и демонстрацией;
 - рассматривать возможность внедрения таких технологий, как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей и блокчейн с учётом контекста. Однако предложения должны также исследовать простые, недорогие и низкотехнологичные решения;
 - демонстрировать высокий потенциал воспроизводимости и масштабируемости, чтобы способствовать общему переходу туризма к устойчивым и гибким практикам;
 - разрабатывать и тестировать инновационные и совместные способы создания общих целей, задач и процессов, поскольку экосистема туризма в основном состоит из малых и средних субъектов;
 - поддерживать существующие предприятия индустрии туризма, чтобы они могли воспользоваться преимуществами циркулярной трансформации;
 - способствовать развитию «умных циркулярных» туристских дестинаций, благосостоянию местных сообществ, одновременно формированию адекватного поведения туристов.

Главный приоритет, по нашему мнению, должен состоять в том, чтобы обеспечить доступ к сопоставимым и своевременным данным для принятия решений по повышению качества планирования типа и роста туризма, подходящего для отдельных дестинаций.

Циркулярный туризм включает в себя управление отходами, мобильностью, энергопотреблением, водопотреблением в туристической деятельности от планирования и организации производства до потребления туристских товаров и услуг на уровне туристической отрасли, дестина-

ции, предприятий туристской индустрии и на сетевом уровне состоящий из взаимодействий, которые способствуют устойчивости и цикличности между партнёрами развития туризма. Соответственно, следует применять инструменты управления и мониторинга, разработать технические нормы и правила, использовать полученные данные, собранные на основе анализа серой и научной литературы, для оценки воздействия туризма на всех уровнях с точки зрения ЦЭ и извлечь выгоду из опыта впоследствии.

Пришло время предприятиям туристической индустрии взять на себя ответственность за повышение эффективности защиты окружающей среды от загрязнения отходами туристической деятельности и проводить международную сертификацию устойчивого развития в обязательном порядке. Что касается туристов, то им необходимо подписывать эко-клятву в паспорте перед выдачей визы, чтобы повысить осведомлённость о проблемах окружающей среды.

Заключение

Глобальное потепление климата, деградация окружающей среды и нехватка природных ресурсов достигли беспрецедентного уровня во всех странах мира.

Ни одна известная экономика никогда не добивалась успеха в «одновременном обеспечении качества окружающей среды, экономического процветания и социальной справедливости на благо нынешнего и будущих поколений». Следует уделять внимание сохранению запасов, а не только объёмов производства и потребления, и считать размер национального продукта основным критерием успеха и развития страны.

В настоящее время довольно остро встал вопрос о необходимости внедрения новой позитивной туристической парадигмы, восстанавливающей природный и социальный капитал и действующей в пределах экосистемы. Циркулярная экономика предлагает новый подход и набор инструментов для реального перехода к

инновационной, гибкой и устойчивой туристской индустрии.

Модели перехода к циркулярной экономике будут различаться в зависимости от секторов и рыночных контекстов различных участников отношений в сфере туризма.

Циркулярный туризм основан на четырёх столпах:

- устойчивое производство и экодизайн;
- инновация;
- управление отходами и переработкой;
- устойчивое потребление товаров и услуг.

Для достижения устойчивого развития в нестабильном мире должны быть и другие бенефициары процесса производства и потребления. Соответственно, необходимо переосмысление экономики и слияние современных экономических моделей на основе включения циркулярной экономики как фундаментальный элемент компонента, что в последствии способствует

достижению целей устойчивого развития.

Принципы циркулярной экономики предлагают возможности для действий, которые помогут предприятиям туристической промышленности пойти по пути оптимизации входящих потоков материалов, энергии и отходов и тем самым добиться снижения производственных затрат и положительно повлиять на окружающую среду и общество, и как следствие – быть конкурентоспособной устойчивой туристской дестинацией с минимальным уровнем отходов и загрязнения. А циркулярный туризм благодаря своим многочисленным связям, в свою очередь, будет содействовать укреплению локального рынка производства и потребления и может стать катализатором применения принципов циркулярной экономики и в других отраслях экономики, что простимулирует формирование циркулярной устойчивой инфраструктуры и супраструктуры, и в результате обеспечит баланс между экономическим ростом и устойчивостью.

Список источников / References

1. Dhawan, P., & Beckmann, J. (2018). *Circular Economy Guidebook for Cities*. The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP).
2. Ekins, P., Domenech, T., Drummond, P., Bleischwitz, R., Hughes, N., & Lotti, L. (2019). The Circular Economy: What, Why, How and Where. In coll.: *OECD/EC Workshop on 5 July 2019 within the workshop series "Managing environmental and energy transitions for regions and cities"*. Paris.
3. Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. (2020). Circular business models: A review. *Journal of Cleaner Production*, 277, 123741. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123741.
4. Gureva, M. A. (2019). Teoreticheskie osnovy kontsepta tsirkulyarnoi ekonomiki [The theoretical basis of the concept of circular economy]. *Ekonomicheskie otnosheniya [Journal of International Economic Affairs]*, 9(3), 2311-2336. doi: 10.18334/eo.9.3.40990. (In Russ.).
5. Boulding, K. E. (1995). The Economics of the Coming Spaceship Earth: Summary of article. In coll.: *Frontier Issues in Economic Thought. Vol. 1: A Survey of Ecological Economics*. Washington: Island Press, 129-131.
6. Kirchherr, J., & Piscicelli, L. (2019). Towards an Education for the Circular Economy (ECE): Five Teaching Principles and a Case Study. *Resources Conservation and Recycling*. 150. 104406. doi: 10.1016/j.resconrec.2019.104406.
7. Kirchherr, J., Yang, N.-H. N., Schulze-Spüntrup, F., Heerink, M. J., & Hartley, K. (2023). Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 194, 107001. doi: 10.1016/j.resconrec.2023.107001.
8. Obersteiner, G., Gollnow, S., & Eriksson, M. (2021). Carbon footprint reduction potential of waste management strategies in tourism. *Environmental Development*, 39, 100617. doi: 10.1016/j.envdev.2021.100617

9. Sehnem, S., Vazquez-Brust, D., Pereira, S., & Campos, L. (2019). Circular economy: benefits, impacts and overlapping. *Supply Chain Management: An International Journal*. 24(6), 784-804. doi: 10.1108/SCM-06-2018-0213.
10. Van Hoof, B., Núñez, G., & Miguel, C. de (2023). Scaling up circular economy initiatives in Latin America and the Caribbean. Project Documents (LC/TS.2023/39). Santiago: UN Publ, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
11. Williams, J. (2021). Circular Cities: What Are the Benefits of Circular Development? *Sustainability*, 13(10), 5725. doi: 10.3390/su13105725.